

令和7年度 卒業論文

カラーバーの段階的非表示による
読譜誘導型ピアノ演奏支援システムの試作

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

庄野莉彩子

2026年1月 提出

概 要

ピアノ初学者にとって、楽譜の読解はピアノ習得の挫折につながる課題の1つである。楽譜が読めなくてもピアノを弾ける手段として、音楽ゲーム風のグラフィカルな演奏内容の可視化がある。横軸を音階、縦軸を時間とした平面内に音符を表す色付きの長方形（「カラーバー」と呼ぶ）が表示され、それが最下層まで落ちてきたタイミングで、対応する鍵を押すというものである。

しかし、これに頼ると楽譜の読解に慣れる機会を失い、読譜能力を身につけられないという問題がある。特に、西洋音楽で用いられている五線譜は、非常に広く使われているため、五線譜の読解ができないことは、様々な楽曲の演奏を楽しむうえで非常に不利である。

本研究では、上で述べた、カラーバーによる演奏内容表示を出発点に、徐々に楽譜読解へ促すことを目標とする。具体的には、カラーバーによるグラフィカルな可視化を段階的に非表示にし、対応する楽譜を同時に提示する。この機能で、ゲーム感覚を維持しつつも、学習者が強制的に楽譜を閲覧する状況を作り出す。これにより、カラーバーに依存した演奏から、五線譜を参照した演奏へ段階的に移行させることが可能となる。

評価実験では、従来のカラーバー表示のみのシステムと、提案手法を導入したシステムを比較し、楽譜読解への意識および演奏成績への影響を検証した。その結果、実験後アンケートによる主観評価では、従来手法であるシステム1の平均点が39点、提案手法であるシステム2の平均点が50点であった。加えて、演奏正解率による客観評価では、システム1の平均正答率が0.69、システム2の平均正答率

が0.81であった。このことから、主観・客観評価の両面において、従来手法よりも楽譜の学習効果が高い評価を得る傾向が確認された。特に、楽譜読解に不慣れな被験者において、楽譜と鍵盤の対応関係を意識するようになり、演奏精度の向上につながる可能性が示唆された。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 Synthesia[1]	3
2.2 ピアノ演奏補助情報からの独立を促す学習支援システムの構築 [2] .	3
2.3 自動伴奏システムとタテ線譜を用いた有料老人ホームでの演奏支援 の実践 [3]	4
2.4 モーションキャプチャを用いたピアノ演奏動作の CG 表現と演奏と の同期処理 [4]	4
2.5 ピアノ初心者を対象とした譜読み学習を支援するリアルタイムグラ フィックス [5]	5
2.6 ピアノ初心者向け演奏支援システムにおける表示テンポ調節アルゴ リズムの検討 [6]	5
2.7 演奏箇所の任意ジャンプを許容するピアノ演奏支援の検討 [7]	6

2.8	ピアノ初心者を対象とした学習支援のための運指認識システムの提案 [8]	6
2.9	手本動作の AR 表示を用いたオンラインピアノレッスン支援の検討 [9]	7
2.10	ピアノ初学者に向けたピアノ演奏学習支援システムの提案 [10]	7
2.11	A Basic Design of AR-Supported for Musical Instrument Learning[11]	8
2.12	Piano Performance Techniques Based on FingerMotion Feature Capture Guide the Robot Analysis[12]	8
2.13	Research on Action Recognition and Feedback System in Piano Teaching Based on Deep Learning[13]	9
2.14	A Piano Learning System Constructed Based on Multi-Direction Videos and Hand Landmark Detection[14]	10
2.15	本研究の提案手法の特徴と新規性	10
2.16	本研究の位置づけ	11
第 3 章	システムの詳細	13
3.1	システムの目的と対象者	13
3.2	システムの外部仕様	13
3.2.1	システム概要	13
3.2.2	画面構成	14
3.2.3	操作手順	14
3.2.4	提案手法：カラーバーの段階的非表示	15
3.3	システムの内部構成	15
3.3.1	処理の全体構成	15
3.3.2	MIDI 入力と正誤判定	15
3.3.3	状態管理とスクロール制御	16
3.3.4	楽譜表示処理	16

3.3.5	描画処理における統合制御	16
第4章	評価実験	23
4.1	実験目的と概要	23
4.2	実験条件	23
4.2.1	実験環境	23
4.2.2	使用システム	24
4.2.3	使用楽曲	25
4.2.4	被験者	25
4.3	実験方法	25
4.3.1	実験計画	25
4.3.2	実験手順	26
4.3.3	演奏課題	26
4.3.4	事前知識の提示	27
4.4	評価方法	27
4.4.1	演奏評価	27
4.4.2	アンケート	27
4.5	倫理的配慮	28
第5章	実験結果	43
5.1	アンケート結果	43
5.1.1	事前アンケート結果	43
5.1.2	実験後アンケート結果	44
5.2	演奏正答率	44
第6章	考 察	51
6.1	システム間の総合比較	51
6.2	個人差および学習段階による影響	52

6.3	被験者ごとのシステム別の考察	53
6.3.1	被験者1の考察	53
6.3.2	被験者2の考察	53
6.3.3	被験者3の考察	54
6.3.4	被験者4の考察	54
6.3.5	被験者5の考察	55
6.3.6	被験者6の考察	55
6.3.7	被験者7の考察	55
6.3.8	被験者8の考察	56
6.4	被験者横断的な総合考察	56
6.5	主観評価と客観評価の関係	57
6.6	実験の制約と今後の課題	58
第7章	結 論	59
	参考文献	61

目 次

3.1	提案システムの主な画面構成	17
3.2	キーボードの入力検知時の画面構成	18
3.3	MIDLIN の選択画面	19
3.4	MIDLOUT の選択画面	20
3.5	提案手法の画面構成	21
4.1	システム 1 (従来手法) の画面構成	28
4.2	曲 1 の楽譜	30
4.3	曲 2 の楽譜	31
4.4	曲 3 の楽譜	32
4.5	曲 4 の楽譜	33
4.6	曲 5 の楽譜	34
4.7	曲 6 の楽譜	35
4.8	曲 1～3 の演奏課題の楽譜	36
4.9	曲 4～6 の演奏課題の楽譜	37
4.10	楽譜と鍵盤の対応関係を示した図	38
4.11	事前アンケート用紙	39
4.12	実験後アンケート用紙 (システム 1 用)	40
4.13	実験後アンケート用紙 (システム 2 用)	41

表 目 次

4.1	各グループにおける実験条件	29
5.1	被験者別事前アンケート結果	46
5.2	システム1の実験後アンケート結果	47
5.3	システム2の実験後アンケート結果	47
5.4	各システムに対する自由記述	48
5.5	各被験者におけるシステム別正答率	49

第1章 序 論

1.1 背景

ピアノ初学者にとって、楽譜の読解はピアノ習得の挫折につながる課題の1つである。特に音楽的基礎知識が十分でない学習者にとっては、音符と鍵盤の対応関係を直感的に理解することが難しく、結果として学習意欲を保ち続けることが困難になるケースも多く見られる。

特に幼稚園教諭や保育士など、職務上ピアノ演奏が求められる職種においては、音楽の専門教育を受ける機会が限られていることもあり、短期間で楽譜の読解力と演奏技術を習得しなければならないという負担が学習の障壁となっている。

従来の研究においても、ピアノ演奏支援に関する試みはいくつか存在する。例えば、Synthesia[1]は、横軸を音階、縦軸を時間とした平面内にカラーバーが表示され、それが最下層まで落ちてきたタイミングで、対応する鍵を押すというものである。これは視覚的な演奏支援を特徴とするピアノ学習アプリケーションであり、ゲーム感覚での練習が可能であるため、楽譜が読めなくてもピアノを弾ける手段として広く知られている。

しかし、これに頼ると楽譜の読解に慣れる機会を失い、読譜能力を身につけられないという問題があると考えられる。特に、西洋音楽で用いられている五線譜は、非常に広く使われているため、五線譜の読解ができないことは、様々な楽曲の演奏を楽しむうえで非常に不利である。

1.2 目的

本研究では、カラーバーによる演奏内容表示を出発点に、徐々に楽譜読解へ促すことを目標とする。具体的には、カラーバーによるグラフィカルな可視化を段階的に非表示にし、対応する楽譜を同時に提示する。この機能で、ゲーム感覚を維持しつつも、学習者が強制的に楽譜を閲覧する状況を作り出す。最終的には、ピアノ初学者が視覚的に楽譜と鍵盤の対応関係を習得できるようになることを目標とする。

特に、演奏が必要とされるにも関わらず、音楽の知識が十分でない幼稚園教諭や保育士に対して、短期間で実用的かつ効果的な演奏支援を提供することをねらいとする。また、初学者がピアノ演奏への心理的ハードルを下げ、気軽に学習を開始できるきっかけを提供することも重要な課題である。最終的には、長期的な自学自習を視野に入れた教材としての実用化を見据えている。

第2章 関連研究

2.1 Synthesia[1]

Synthesia は、横軸を音階、縦軸を時間とした平面内に音高と音の長さを表す長方形（カラーバー）が表示され、それが最下層まで落ちてきたタイミングで、対応する鍵を押すというものである。演奏のタイミングに合わせてカラーバーが落ちてくるスピードが調節され、右手のみを演奏する等の演奏範囲の指定も可能である。視覚的な演奏支援を特徴とするピアノ学習アプリケーションであり、ゲーム感覚での練習が可能である。

2.2 ピアノ演奏補助情報からの独立を促す学習支援システムの構築 [2]

ピアノ学習者が光る鍵盤等の演奏補助情報に過度に依存し、自立演奏までに時間を要するという課題に対し、視線認識技術を活用した学習支援システムを提案している。システムは学習者の視線を計測し、鍵盤上の補助情報への依存度を「鍵盤目視ボール」として楽譜上に可視化することで、自発的な読譜と苦手箇所の集中訓練を促進する仕組みを構築した。

評価実験の結果、視線フィードバックの導入により補助情報への依存が早期に解消され、従来手法と比較して有意な打鍵ミスの減少と読譜力の向上が確認された。本手法は、単なる情報の提示に留まらず、学習者の注視行動を評価指標に加えるこ

とで、演奏技術の定着と支援からの脱却を効果的に両立させている。

2.3 自動伴奏システムとタテ線譜を用いた有料老人ホームでの演奏支援の実践 [3]

高齢者の認知症予防やリハビリテーションを目的として、ピアノ初心者でも容易に演奏を楽しめる支援システムの構築と、高齢者施設における実践結果を報告している。演奏支援には、隠れマルコフモデル（HMM）を用いて打鍵ミスやテンポ変動に柔軟に追従する自動伴奏システム「Eurydice」と、打鍵位置を直感的に提示する独自の「タテ線譜」を併用している。タテ線譜は五線譜を90度回転させて鍵盤の根元に配置する形式であり、初心者でも音高や運指を即座に把握できるほか、指一本でリズムを刻むだけで伴奏を進行させる機能も備えている。

有料老人ホームでの長期的な実践の結果、参加者の演奏テンポの安定やミスの減少が確認され、5ヶ月の休止期間後も技能が維持されるなど高い学習効果が示された。

2.4 モーションキャプチャを用いたピアノ演奏動作のCG表現と演奏との同期処理 [4]

従来のピアノ練習支援システムにおける機械的な指の動きに対し、演奏動作のリアリティ向上を目的としたCGアニメーション手法を提案している。光学式モーションキャプチャを用いて実演奏から得た自然な指の動きを、16の関節を持つ3Dモデルへと変換して適用することで、複雑な連動動作の再現を可能にした。また、MIDIデータから生成した鍵盤の動きと手の動作を統合し、外部からの拍入力に基づきリアルタイムでレンダリングを行うGUIシステムを構築している。

2.5. ピアノ初心者を対象とした譜読み学習を支援するリアルタイムグラフィックス [5]5

実験の結果、テンポが変動する状況下においても滑らかかつ写実的な演奏動作を提示できることが確認された。

2.5 ピアノ初心者を対象とした譜読み学習を支援するリアルタイムグラフィックス [5]

ピアノ初心者を対象に、演奏支援と譜読み学習を両立するタブレット端末用支援システムを提案している。電子ピアノとタブレットを MIDI 接続し、擬似鍵盤や楽譜、支援ライン、フィードバック機能をリアルタイムで表示することで、鍵盤位置や演奏タイミングの把握を支援する。

評価実験の結果、紙楽譜と比較して演奏のしやすさやテンポの安定性が向上し、譜読み学習の効果も確認された。今後は演奏時間の増加や隣接鍵盤の誤認識への対策が課題とされている。

2.6 ピアノ初心者向け演奏支援システムにおける表示テンポ調節アルゴリズムの検討 [6]

ピアノ初心者向け演奏支援システムにおける表示テンポの調節アルゴリズムを検討した。楽譜のテンポと演奏テンポを組み合わせた調節方法を提案し、早い演奏や遅れた演奏に対応するアルゴリズムを実装した。

実験では、3つの条件を設定し、演奏テンポの平均値と標準偏差を比較した。その結果、本来の演奏タイミングから遅れた時点で演奏速度を一気に0.5倍まで落とす条件において、本来の演奏テンポに近い演奏が可能であることが確認された。

2.7 演奏箇所を任意ジャンプを許容するピアノ演奏支援の検討 [7]

ピアノ練習における演奏位置の跳躍を許容した演奏支援システムを提案している。練習段階の音符の正確性、アーティキュレーション、表現力、独創性の4段階に分け、それぞれの段階で必要な情報を可視化する手法を検討した。演奏位置の追跡にはHMMと高速Viterbiアルゴリズムを用い、演奏誤りやテンポ、音量、音の重なりなどを表示することで練習効率の向上を目指している。

主観評価実験の結果、提案手法の有用性が確認され、今後の改善点として、演奏評価項目の追加や実践的な活用方法の検討があげられる。

2.8 ピアノ初心者を対象とした学習支援のための運指認識システムの提案 [8]

ピアノ初心者の学習支援を目的とした、機械学習に基づく運指認識システムを提案している。従来手法で課題となっていた指の密接や「指くぐり」に対し、打鍵された鍵盤の周辺領域画像とMIDIデータを組み合わせることで、高精度な認識を実現した。具体的には、打鍵前後の連続画像を入力として用いることで、指が直接観測できない場面においても頑健な推定を可能としている。

実験の結果、和音に対して97.5%、認識困難な打鍵に対しても90.2%という高い認識成功率を達成した。このように、実装の容易さと高い精度を両立させた本システムは、実演奏における詳細な運指フィードバックの基盤となる手法である。

2.9 手本動作の AR 表示を用いたオンラインピアノレッスン支援の検討 [9]

遠隔ピアノレッスンにおいて教師の指示を確認するために生徒が視線を鍵盤から外す必要があるという課題に対し、AR 技術を用いた支援システムを提案している。具体的には、教師のカメラから抽出した手の動きを、ヘッドマウントディスプレイを通じて生徒側の鍵盤上にリアルタイムで重畳表示する仕組みを構築している。システムの実装には、ArUco マーカーと透視変換を用いることで、物理的な鍵盤の位置に合わせた正確な重畳表示と歪みの補正を実現している。

評価実験の結果、従来の手法と比較して、演奏内容の理解、円滑なコミュニケーション、および学習モチベーションの向上が統計的に有意に示された。

2.10 ピアノ初学者に向けたピアノ演奏学習支援システムの提案 [10]

教員養成機関におけるピアノ演奏の個別指導時間の不足という課題に対し、音響信号解析を用いた演奏学習支援システムを提案している。本システムは、学習者が提出した演奏音声から音高・音長情報を推定し、模範演奏データとの比較を行うことで、音やリズムの間違いを自動的に検出する。

検出結果はアドバイス付き楽譜として提示されるほか、誤り箇所の自己演奏と模範演奏を聴き比べる機能により、学習者の「気づき」と改善を促す仕組みとなっている。電子楽器に依存せずアコースティックピアノで利用可能な本手法は、自学自習における基礎技能の習得を支援し、対面指導の質を高めることを目的としている。

2.11 A Basic Design of AR-Supported for Musical Instrument Learning[11]

対面式のピアノレッスンにおいて、生徒が講師の運指や楽譜を同時に確認する際に注意が分散し、学習効率が低下するという課題に着目している。この解決策として、AR（拡張現実）技術を用いて講師の運指や楽譜情報を生徒の視界へリアルタイムに投影する支援システムを提案している。具体的には、モーションセンサーで取得した講師の手の動きを3Dモデルとして表示し、MIDIデータに基づき打鍵すべき鍵盤を色分けしてハイライトする仕組みを構築した。これにより、生徒は視線移動を最小限に抑えつつ、適切な運指や打鍵タイミング、鍵盤位置を直感的に把握することが可能となる。本手法は、従来の自習用システムにはない対面指導でのインタラクションを重視しており、効率的な技能習得を支える新たな指導形態を提示している。

2.12 Piano Performance Techniques Based on FingerMotion Feature Capture Guide the Robot Analysis[12]

ピアノ演奏教育における科学的根拠の不足と指導者の負担軽減という課題に対し、教育用サービスロボットの基盤となる指運動の計測・分析手法を提案している。Leap Motion センサと指の運動学モデルを組み合わせ、プロの演奏家のデータから打鍵時の関節角度や指先の軌跡を抽出・定式化することで、指の長さに適応した運動曲線の生成を可能にした。

実験の結果、プロの演奏は初心者と比較して打鍵と離鍵の姿勢に高い一貫性と正確性があることが示され、提案手法により個々の学習者の特性に合わせた高精度な

2.13. Research on Action Recognition and Feedback System in Piano Teaching Based on Deep Learning

運動推定が実現されている。さらに、ニューラルネットワークを用いた予測モデルにおいて高い精度を達成しており、経験則に依存しない定量的な技術評価システムの構築に向けた有効な知見を提供している。

2.13 Research on Action Recognition and Feedback System in Piano Teaching Based on Deep Learning[13]

指導者の経験や直感に依存する従来のピアノ教育の課題を解決するため、深層学習を用いた演奏動作の認識およびフィードバックシステムを提案している。具体的には、画像から手の特徴を抽出する CNN と時系列的な動作を分析する LSTM を組み合わせることで、複雑な演奏動作において従来手法より約 20% 高い認識精度を達成し、リアルタイムでの処理を可能にした。システムは演奏者のジェスチャやリズム、打鍵強度を解析し、模範データとの比較を通じて、学習者の習熟度に応じた具体的な改善方法や練習ポイントを自動で提示する。

実証実験では高い認識精度と処理速度に加え、指導者・学習者の双方から高い満足度を得ており、指導者の負担軽減と教育の質の向上を両立させる有効な手法であると言える。

2.14 A Piano Learning System Constructed Based on Multi-Direction Videos and Hand Landmark Detection[14]

オンラインでのピアノ学習における視覚情報の不足や、物理的な楽器を所有していない学習者への対応といった課題を解決するため、多方向映像とハンドランドマーク検出を統合した没入型学習支援システムを提案している。本システムは、学習者がVRやブラウザ上で模範演奏を自由な角度から視聴できる機能に加え、Google MediaPipeで指の動きを認識することで、楽器のない環境でも机上や仮想空間内での練習を可能にするものである。

評価実験の結果、多方向からの視覚情報は単一視点での視聴よりも学習効果を向上させることや、システムの導入によってオンライン学習に対する学習者のモチベーションと満足度が有意に高まることが示された。本手法は、時間や場所、機材の制約に縛られない新たな音楽教育の形態を提示しており、遠隔指導における技能習得を支える有効な基盤技術となり得る。

2.15 本研究の提案手法の特徴と新規性

以上の関連研究を踏まえると、多くの既存研究は「演奏を成立させるための支援」や「演奏技能の高度化」を目的としているのに対し、本研究は「楽譜読解への意識づけと移行」に主眼を置いている点が大きく異なる。

本研究で提案する手法は、カラーバーと楽譜を対応付けた1小節単位の表示を行うとともに、演奏中にカラーバーを部分的に非表示にすることで、学習者が楽譜を参照しなければ音高を判断できない状況を意図的に作り出すものである。これにより、従来の視覚的支援の利点を保持しつつ、補助情報への過度な依存を抑制し、楽譜と鍵盤の対応関係を段階的に学習できる構成となっている。

また、本手法は、視線計測や高度なセンサ、機械学習モデルを必要とせず、比較的簡易な構成で実装可能である点も特徴である。そのため、ピアノ初学者が日常的に利用する学習支援システムとして、現実的な導入可能性を有している。

2.16 本研究の位置づけ

本研究は、Synthesia に代表される演奏支援型システムと、補助情報からの自立を目指す研究との中間に位置づけられる。すなわち、「演奏を支援しながら、意図的に不完全な情報提示を行うことで、学習者自身に楽譜参照を促す」というアプローチを採用している点に独自性がある。

このように、演奏支援と楽譜読解支援を対立するものとして捉えるのではなく、両者を段階的につなぐ設計思想を持つ点が、本研究の新規性であり、今後のピアノ初学者向け学習支援システム設計に対して有用な指針を与えるものと考えられる。

加えて、Synthesia に代表されるカラーバー型演奏支援システムは、音高や演奏タイミングを直感的に把握できる点で有用であり、ピアノ初学者が演奏体験を得るための導入手段として高い効果を持つ。一方で、カラーバーが常時提示される環境では、学習者が視覚的に分かりやすい補助情報に強く依存し、紙の楽譜を参照する必要性が生じにくいという課題がある。その結果、演奏自体は可能であるものの、楽譜上の音符と鍵盤位置の対応関係が十分に定着せず、補助情報がない状況では演奏が困難になる場合がある。このように、Synthesia は演奏支援としては有効である一方、楽譜読解能力の獲得を目的とした学習支援としては不十分であり、演奏支援から楽譜理解へと学習者を段階的に導く仕組みが求められる。

第3章 システムの詳細

3.1 システムの目的と対象者

本研究では, MIDI キーボードからの演奏入力を用い, PDF 形式の楽譜表示とカラーバーによる演奏内容の可視化を組み合わせることで, 演奏学習を支援することを目的としている.

従来のカラーバーを用いた演奏支援は, 音高やタイミングを直感的に把握できる一方で, 五線譜を読む機会が減少し, 楽譜読解能力の習得を妨げるという課題がある.

そこで本研究では, 任意のカラーバーを段階的に非表示にし, その領域に対応する楽譜を表示することで, 五線譜学習に誘導する手法を提案する. これにより, ゲーム感覚を維持しつつも, カラーバーと楽譜の対応関係を意識しながら, 自然に楽譜学習へ移行する環境を構築する.

本研究の対象はピアノ経験のない初学者であり, カラーバーと楽譜の対応付けを通じて, 楽譜を習得することを目指している.

3.2 システムの外部仕様

3.2.1 システム概要

本システムは, PDF 形式の楽譜とカラーバー表示によって, MIDI キーボードを用いた演奏学習支援を行うことを目的としている. ユーザの鍵盤からの入力に応

じてリアルタイムに正誤判定を行い、正しい入力があった場合にのみカラーバーのスクロールを開始する設計とする。加えて、カラーバーを小節単位で段階的に非表示にし、その領域に対応した1小節分の五線譜を表示する機能を実装し、視覚的支援への依存を段階的に減らす仕組みを導入する。

3.2.2 画面構成

本システムの画面構成を図3.1に示す。画面左部にPDF形式の楽譜を、右部にMIDIに対応したカラーバーを表示する構成となっている。楽譜はカラーバーと対応した位置に1小節ごとに表示されており、カラーバーとの対応関係を明確にするため、小節の区切りを示す横線が表示される。

また、キーボードでの入力を検知した場合の画面を図3.2に示す。キーボードの正解入力を検知すると、画面の周囲が青くなり、正解入力であったことをユーザに知らせる仕様となっている。加えて、正解入力・誤入力にかかわらず、ユーザが現在押下している鍵盤に対応するディスプレイ上の鍵盤位置に、赤い丸が表示される仕様となっている。

3.2.3 操作手順

今回は、事前にMIDIファイルと対応するPDF楽譜を準備していることを前提とする。

システムを起動すると、図3.3、図3.4が順に表示される。ユーザはシステム起動後にMIDI IN/OUTデバイスを選択することができる。ここでは、PCに接続されたMIDIキーボードを入力デバイスとして選択し、出力先にはヘッドフォンやスピーカーを指定した。選択後に、図3.1のように、楽譜とカラーバーが表示される。カラーバーは、ユーザがMIDIキーボードで正しいノートを入力した場合のみスクロールを開始する。誤入力があった場合は即座にスクロールが停止する。また、1

曲全てを弾き終わると、再び同じ楽曲の振り出しに戻り、練習を再開することが可能である。

3.2.4 提案手法：カラーバーの段階的非表示

本システムでは、新規性の要素として、カラーバーの一部を非表示にし、五線譜学習に誘導する手法を提案している。提案手法の画面構成を図3.5に示す。このシステムでは、1曲を何度もループして練習できる仕様となっており、1周目は、カラーバー非表示は行われず。しかし、2周目からは徐々にカラーバー非表示の割合が増加していき、最終的には全てのカラーバーが非表示となる。カラーバーの非表示は、小節単位で行われ、どの小節を非表示にするかはランダムで決定している。なお、カラーバー非表示の割合は0%から始まり、1周ごとに10%ずつ増加するように設計されている。図3.5では、3小節目のカラーバーが非表示となっており、演奏者はカラーバーの視覚的支援に頼ることなく、強制的に楽譜を見なければならぬ状態となる。

3.3 システムの内部構成

3.3.1 処理の全体構成

本システムは、MIDI入力処理、正誤判定処理、表示制御処理から構成されている。これらの処理は描画更新と同期して実行され、ユーザの入力に応じてリアルタイムに画面表示および再生状態が更新される。

3.3.2 MIDI入力と正誤判定

本システムは、ユーザのMIDI入力に対してリアルタイムで正誤判定を行い、それに応じて再生や表示を制御する仕組みを持つ。内部では、MIDI信号からノート

情報（音の高さやオン／オフのタイミング）を取得し、現在の演奏位置における正解ノートと照合を行う。入力が正しい場合にのみ、カラーバーのスクロールが開始される。

3.3.3 状態管理とスクロール制御

誤ったノートが入力された場合は、スクロールが即座に停止される。この動作は内部の状態フラグによって管理されており、毎フレームの描画処理においてこのフラグが確認される。正しい入力が行われたときに再びフラグが解除され、スクロールが再開される。

3.3.4 楽譜表示処理

楽譜は MuseScore を用いて PDF 形式で生成する。生成された PDF 形式の楽譜は、システムの開始と同時に PDF から画像に変換する処理が行われる。変換した画像は小節ごとに分割して配列に格納されており、小節の1音目のカラーバーの隣に表示する。このように、小節単位で楽譜とカラーバーの対応付けを行うことで、現在弾いている部分を見失わずに学習を進めることができる。

3.3.5 描画処理における統合制御

上記のすべての処理は、描画が行われるたびに同時にチェック・実行されるようになっている。これにより、状態の変化（正誤判定等）やユーザ入力に即応し、滑らかかつ正確な画面更新と再生制御が実現されている。

図 3.1: 提案システムの主な画面構成

図 3.2: キーボードの入力検知時の画面構成

図 3.3: MIDLIN の選択画面

図 3.4: MIDI_OUT の選択画面

図 3.5: 提案手法の画面構成

第4章 評価実験

4.1 実験目的と概要

本実験は、提案する演奏学習支援システムが、ピアノ初学者の楽譜読解能力の向上に寄与するかを検証することを目的とする。特に、カラーバーによる視覚的演奏支援を段階的に非表示にし、五線譜表示へと移行させる手法が、楽譜の音高理解に与える影響を明らかにする。

また、実験では2種類のシステム（システム1、システム2）を用い、被験者に対して楽曲練習および演奏課題を実施した。システム1はカラーバーによる演奏支援のみを行うシステムであり、システム2はカラーバーの位置と対応した1小節ごとの楽譜表示と、カラーバー非表示の機能を備えた提案システムである。

4.2 実験条件

4.2.1 実験環境

実験は、日本大学文理学部情報科学科北原研究室にて実施した。PCとMIDIキーボードであるYAMAHA Music Synthesizer mx49を接続し、被験者の演奏入力をMIDIデータとして取得可能な環境を構築した。

4.2.2 使用システム

従来手法：システム1

従来手法であるシステム1の画面構成を図4.1に示す。システム1は、カラーバーによるグラフィカルな演奏内容表示を行い、被験者がその落下を視覚的に確認しながら電子ピアノを演奏できるシステムである。本システムでは、提案手法であるカラーバーの非表示処理は導入されていない。

PCはMIDIキーボードと接続されており、被験者の演奏内容をリアルタイムに取得する。被験者の演奏タイミングに応じてカラーバーのスクロール速度が自動的に調整され、正しい鍵盤入力が行われた場合には画面周囲が青くなる。また、入力の正誤に関わらず、現在押下されている鍵盤に対応するディスプレイ上の鍵盤位置に赤い丸が表示される。

加えて、1曲分の練習が終了すると、自動的に楽曲の先頭に戻り、繰り返し練習が可能である。

提案手法：システム2

提案手法であるシステム2の画面構成を図3.1に示す。システム2は、システム1に提案手法を導入したものであり、カラーバーの一部を小節ごとにランダムで非表示とし、その領域に対応する五線譜を表示する機能を備えている。

1周目の練習ではカラーバーはすべて表示され、1小節ごとの楽譜と小節境界を示す横線のみが表示される。楽曲を1周練習するごとに、図3.5のように、カラーバーが非表示となり、周を重ねるごとに非表示の割合が増加していく。最終的にはすべてのカラーバーが非表示となる。

これにより、被験者はカラーバーと五線譜の対応関係を意識しながら演奏を行い、最終的には楽譜のみを参照して演奏する状態へと移行する。それ以外の動作および機能は、システム1と同等である。

4.2.3 使用楽曲

本実験では、計6曲（曲1～6）を使用した。曲1～6の楽譜を図4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7に示す。各楽曲は、初学者が短時間で演奏可能な難易度となるよう、以下の条件を満たすように設計した。

- 約20小節程度
- 右手のみの旋律
- ハ長調・イ短調

楽曲データは、YAMAHAの「ピアノ初見練習曲集 vol.1」[15]をもとにMIDIファイルとして作成した。

4.2.4 被験者

被験者は、文理学部情報科学科に在籍する学生を中心に募集した。対象者は、学校教育の範囲を超える専門的なピアノ演奏経験を有しない者とし、未成年者は対象外とした。被験者数は8名であり、学部のSlackを中心に募集した。

4.3 実験方法

4.3.1 実験計画

実験は2日間にわたって実施した。2日間は連続して行う必要はなく、最大7日間の期間が空く被験者もいた。すべての被験者が、システム1およびシステム2の両方を使用する被験者内計画とした。順序効果を抑制するため、使用するシステムおよび楽曲の順序を変更し、表4.1の4グループに分けて実験を行った。なお、各グループに対して被験者を2人ずつ割り振り、実験を行った。

4.3.2 実験手順

実験手順を以下に示す。

1. (初日のみ) 実験内容および注意事項の説明を行い、同意を得る。
2. (初日のみ) 事前アンケートに回答する。
3. 紙の楽譜を配布する。
4. 対象楽曲3曲を事前に視聴する。
5. システム1またはシステム2を用いて、3曲の練習を合計30分間行う。各楽曲は10分ずつ練習し、楽曲の切り替えは実験者の指示により行う。
6. 練習終了後、実験者が3曲全ての楽曲から選択した15小節に対して、演奏課題を実施する。
7. 実験後アンケートに回答する。

4.3.3 演奏課題

演奏課題では、楽譜のみを参照し、カラーバーによる補助は行わない。演奏課題で使用した楽譜を図4.8, 図4.9に示す。音のタイミングは評価対象とせず、音高および音の順序が正しいかを判定基準とする。演奏課題は15小節実施し、所要時間は約10分間とした。

なお、使用する楽曲は、実験内の練習で用いた3曲の中から、実験者が選択した15小節であり、各楽曲からそれぞれ5小節ずつ選択している。

4.3.4 事前知識の提示

実験に先立ち、音高に関する基礎的な情報として、楽譜と鍵盤の対応関係が示されている図 4.10 を用意した [16]。この図は、演奏課題を実施している間は参照することができない。加えて、黒鍵はシャープ（＃）またはフラット（♭）が付与される音であることを説明した。

4.4 評価方法

4.4.1 演奏評価

演奏課題で取得した MIDI データと楽譜を照合し、鍵盤押下の正解回数および割合を算出した。鍵盤押下の正解の割合が高いほど、楽譜の音高を正しく読解できている状態であると判断する。

4.4.2 アンケート

アンケートは、実験前および実験後に実施した。実験前に行う事前アンケートでは、被験者のピアノ経験や音楽知識に関する項目を調査し、実験後アンケートでは、使用したシステムに関する主観評価を収集した。

図 4.11, 4.12, 4.13 に各アンケートの質問項目を示す。なお、実験後アンケートは、システム 1・2 の両方で同じ質問項目を回答させた。加えて、図 4.12, 4.13 の実験後アンケートの項目について、上から順に項目 1, 項目 2…とする。

また、実験後アンケートでは、各項目を点数化し、両方のシステムで合計得点を算出した。点数化は、設問の 7 段階評価と対応する点数としており、点数が高いほど楽譜の学習効果が高いシステムであることが示される。

ただし、設問4・9では、難易度に関する否定的な内容であり、他の設問とは評価の向きが逆である。そこで、分析に際しては、これらの項目を逆転項目として扱い、スコアの再符号化を行った。

4.5 倫理的配慮

本研究は、研究内容を十分に説明したうえで、被験者から文書による同意を得て実施した。被験者は、いつでも自由に実験への参加を中止できるものとした。取得した個人情報および演奏データは、適切なアクセス制御のもとで管理し、研究目的以外には使用しない。

図 4.1: システム1 (従来手法) の画面構成

グループ	被験者番号	1日目	2日目
P	1, 5	システム1 (曲1~3)	システム2 (曲4~6)
Q	2, 6	システム2 (曲1~3)	システム1 (曲4~6)
R	3, 7	システム1 (曲4~6)	システム2 (曲1~3)
S	4, 8	システム2 (曲4~6)	システム1 (曲1~3)

表 4.1: 各グループにおける実験条件

ex1

ピアノ初見練習曲集vol.1 p.3

作曲者 / 編曲者

Allegretto

5

9

13

17

図 4.2: 曲1の楽譜

ex2

ピアノ初見練習曲集vol.1 p.7

作曲者 / 編曲者

The image displays a musical score for a piano exercise, labeled 'ex2'. The score is presented in five systems, each consisting of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The first system (measures 1-5) features a melodic line in the treble staff with a slur over measures 1-4 and a fermata over measure 5. The bass staff contains whole rests. The second system (measures 6-9) continues the melodic line with a slur over measures 6-9. The bass staff contains whole rests. The third system (measures 10-13) shows a melodic line with a slur over measures 10-13. The bass staff contains whole rests. The fourth system (measures 14-17) continues the melodic line with a slur over measures 14-17. The bass staff contains whole rests. The fifth system (measures 18-21) concludes the exercise with a melodic line that has a slur over measures 18-20 and a fermata over measure 21. The bass staff contains whole rests. The piece ends with a double bar line.

図 4.3: 曲 2 の楽譜

ex3

ピアノ初見練習曲集vol.1 p.9

作曲者 / 編曲者

The image displays a piano score for exercise ex3, consisting of four systems of music. Each system is written for a grand piano with a treble and bass clef. The time signature is 3/4. The first system (measures 1-4) features a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The melody begins with a quarter note G4, followed by quarter notes A4 and B4, then quarter notes C5, B4, and A4, and finally a half note G4. The bass clef part is silent. The second system (measures 5-9) continues the melody with quarter notes G4, A4, and B4, followed by quarter notes C5, B4, and A4, then quarter notes G4, F#4, and E4, and finally quarter notes D4, C4, and B3. The bass clef part is silent. The third system (measures 10-14) continues the melody with quarter notes B3, A3, and G3, followed by quarter notes F#3, E3, and D3, then quarter notes C3, B2, and A2, and finally quarter notes G2, F#2, and E2. The bass clef part is silent. The fourth system (measures 15-16) concludes the exercise with a quarter note G2, followed by a quarter note F#2, and finally a half note E2. The bass clef part is silent.

図 4.4: 曲3の楽譜

ex4

ピアノ初見練習曲集vol.1 p.18

作曲者 / 編曲者

The musical score for exercise ex4 is presented in five systems, each with a treble and bass staff. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The first system (measures 1-4) features a melody in the treble staff with eighth and quarter notes, while the bass staff is silent. The second system (measures 5-9) continues the melody with eighth notes and quarter notes. The third system (measures 10-14) features a more active melody with eighth notes and quarter notes. The fourth system (measures 15-19) continues the melody with quarter and eighth notes. The fifth system (measures 20-24) concludes the piece with a final melody line in the treble staff and a double bar line.

図 4.5: 曲 4 の楽譜

ex5

ピアノ初見練習曲集vol.1 p.21

作曲者 / 編曲者

The image displays a piano exercise titled 'ex5' from the 'Piano First Sight Training Collection vol.1 p.21'. The score is written in common time (C) and consists of four systems of music, each with a treble and bass staff. The first system (measures 1-4) features a simple melody in the treble staff and rests in the bass. The second system (measures 5-8) continues the melody with some chromatic movement. The third system (measures 9-12) shows further melodic development. The fourth system (measures 13-16) concludes the exercise with a final cadence. The bass staff remains empty throughout the piece.

図 4.6: 曲 5 の楽譜

ex6

ピアノ初見練習曲集vol.1 p.24

作曲者 / 編曲者

5

9

13

図 4.7: 曲 6 の楽譜

ex1~3_test

作曲者 / 編曲者

The musical score is presented in three systems, each with a treble and bass clef staff. The first system (measures 1-5) is in 3/4 time. The second system (measures 6-10) begins with a measure rest and ends with a 3/4 time signature. The third system (measures 11-15) begins with a measure rest and ends with a double bar line. The bass clef staff in all systems contains rests.

図 4.8: 曲 1~3 の演奏課題の楽譜

ex4~6_test

作曲者 / 編曲者

The musical score is written for piano in 3/4 time. It consists of three systems of music, each with a treble and bass staff. The first system (measures 1-5) features a melody in the treble staff and rests in the bass staff. The second system (measures 6-10) features a melody in the treble staff and rests in the bass staff. The third system (measures 11-15) features a melody in the treble staff and rests in the bass staff. The score ends with a double bar line.

図 4.9: 曲 4~6 の演奏課題の楽譜

おんがのよみかた

The diagram illustrates the correspondence between musical notation and a piano keyboard. At the top, the title 'おんがのよみかた' is written in colorful characters. Below it, a treble clef staff shows a sequence of 11 notes: C4, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, and E5. Each note is color-coded and has a vertical line extending downwards to a corresponding key on a piano keyboard diagram. The notes are labeled with their respective Japanese syllables: ラ (Ra), シ (Shi), ド (Do), レ (Re), ミ (Mi), ファ (Fa), ソ (So), ラ (Ra), シ (Shi), ド (Do), レ (Re), and ミ (Mi). The keyboard diagram shows the keys from C4 to E5, with the corresponding syllable labels placed below each key. The notes are color-coded: Ra (grey), Shi (grey), Do (blue), Re (green), Mi (yellow-green), Fa (yellow), So (orange), Ra (red), Shi (pink), Do (purple), Re (grey), and Mi (grey). Arrows point from the syllables above to the keys below.

ラ シ ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド レ ミ

ラ シ ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド レ ミ

ぷりんとまっす http://print-kids.net/

図 4.10: 楽譜と鍵盤の対応関係を示した図

ピアノの知識や経験に関するアンケート

実験参加者番号 _____ 氏名 _____

Q1 楽譜を読んで音の高さを判断できる。

はい いいえ 部分的にできる

(部分的にできると回答した方は、詳細を下にお書きください)

Q2 楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる。

はい いいえ 部分的にできる

(部分的にできると回答した方は、詳細を下にお書きください)

Q3 鍵盤上で各音階(ド・レ・ミなど)の位置を把握している。

はい いいえ 部分的にできる

(部分的にできると回答した方は、詳細を下にお書きください)

図 4.11: 事前アンケート用紙

実験に関するアンケート(システム1用)

実験参加者番号 _____ 氏名 _____

Q1 実験で使用したシステムや曲について、最も近いものを選択してください

7:非常にあてはまる 6:あてはまる 5:ややあてはまる 4:どちらともいえない
3:あまりあてはまらない 2:あてはまらない 1:全くあてはまらない

今回使用したシステムは、楽譜を習得しやすいと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、楽譜と鍵盤の位置関係を理解しやすいと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、直感的でわかりやすかった。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムでの演奏は難しかったと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、楽譜の理解に役立つと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、楽譜の学習効果が高いと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、初心者が楽譜を読む練習に有効だと思う。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
カラーバーの表示は、正しい音を探す際に役立った。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
実験で使用した曲は難しかったと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない

Q2 実験に関して、改善点や気になったことがあれば教えてください。

また、今回の実験で面白かった点や難しかった点があればお書きください。

図 4.12: 実験後アンケート用紙 (システム1用)

実験に関するアンケート(システム2用)

実験参加者番号 _____ 氏名 _____

Q1 実験で使用したシステムや曲について、最も近いものを選択してください

7:非常にあてはまる 6:あてはまる 5:ややあてはまる 4:どちらともいえない
3:あまりあてはまらない 2:あてはまらない 1:全くあてはまらない

今回使用したシステムは、楽譜を習得しやすいと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、楽譜と鍵盤の位置関係を理解しやすいと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、直感的でわかりやすかった。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムでの演奏は難しかったと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、楽譜の理解に役立つと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、楽譜の学習効果が高いと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
今回使用したシステムは、初心者が楽譜を読む練習に有効だと思う。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
カラーバーの表示は、正しい音を探す際に役立った。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない
実験で使用した曲は難しかったと感じた。	あてはまる <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 あてはまらない

Q2 実験に関して、改善点や気になったことがあれば教えてください。

また、今回の実験で面白かった点や難しかった点があればお書きください。

図 4.13: 実験後アンケート用紙 (システム 2 用)

第5章 実験結果

5.1 アンケート結果

5.1.1 事前アンケート結果

各被験者における事前アンケートの結果を表5.1に示す。

なお、部分的にできると回答した被験者の備考欄は、以下のような回答が見られた。

1. 楽譜上でドとミの位置のみを理解している。
2. 鍵盤上でシャープの位置を把握していない。
3. 楽譜の音高を一目では理解できない。

表5.1より、多くの被験者が「楽譜を読んで音の高さが判断できる」「楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる」という項目に対して「いいえ」と回答しており、全体として楽譜読解に不慣れな被験者が多いことが分かる。

一方で、「鍵盤上で各音階の位置を把握している」については、一部の被験者が「はい」または「部分的にできる」と回答しており、鍵盤操作に関する基礎的な知識には個人差が見られた。

これらの結果から、本実験は楽譜読解が困難な初学者を主な対象とした実験であり、提案手法の有効性を検証する条件として妥当であると考えられる。

5.1.2 実験後アンケート結果

表5.2, 表5.3では, 各被験者のシステム別アンケート項目のスコアを示す. 表5.2, 表5.3の被験者ごとの合計点数を比較して見ると, 8人中6人はシステム2を高く評価していることがわかる. システム間の合計点数を比較してみると, システム1に対してシステム2の方がはるかに高い点数で評価している場合や, 両システムでの点数差が少ない評価も見られた. また, 8人中2人はシステム1を高く評価しているが, システム間での点数差は少ない傾向にあることがわかる.

また, 表5.2, 表5.3の被験者ごとの合計の平均値より, システム1の平均スコアは39点, システム2の平均スコアは50点であり, システム2の方が全体として高い評価を得ていることが分かる. 多くの被験者において, システム2のスコアがシステム1を上回っており, 提案手法であるカラーバーを部分的に非表示にする機能が, 主観的評価の向上に寄与している可能性が示唆される.

加えて, 表5.4で, 被験者ごとの各システムに関する自由記述を示す. システム1では, 楽譜の学習効果は少ないと記述する被験者が3人存在した. システム2では, 楽譜読解の学習に役立ったと記述する被験者が存在したが, システムの改良点に関する記述をする被験者も多くみられた. 特に, 現在弾いている楽譜とカラーバーの位置関係を直感的に理解しづらいというコメントが多くみられた.

5.2 演奏正答率

次に, 各被験者におけるシステム別の演奏正答率を表5.5に示す. 正答率は, 演奏課題において保存したMIDIファイルと正解楽曲と照合した際の正しい打鍵の割合として算出した. 表5.5より, システム1の平均正答率は約0.69, システム2の平均正答率は約0.80であり, システム2の方が高い正答率を示した. 個々の被験者を見ても, 多くの被験者においてシステム2使用時の正答率が高くなる傾向が確認された. 特に被験者1や3のように, システム1では正解率が低かった被験

者が, システム2では大きく改善していることが確認できる.

一方で, 被験者6や8のように, 1日目でシステム2を用いた被験者は, システム2で正解率がやや低下する例も見られた.

被験者番号	項目	はい	いいえ	部分的にできる
1	楽譜を読んで音の高さが判断できる		<input type="radio"/>	
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している		<input type="radio"/>	
2	楽譜を読んで音の高さが判断できる		<input type="radio"/>	
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している	<input type="radio"/>		
3	楽譜を読んで音の高さが判断できる			<input type="radio"/>
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している			<input type="radio"/>
4	楽譜を読んで音の高さが判断できる		<input type="radio"/>	
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している	<input type="radio"/>		
5	楽譜を読んで音の高さが判断できる		<input type="radio"/>	
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している		<input type="radio"/>	
6	楽譜を読んで音の高さが判断できる			<input type="radio"/>
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している	<input type="radio"/>		
7	楽譜を読んで音の高さが判断できる		<input type="radio"/>	
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している		<input type="radio"/>	
8	楽譜を読んで音の高さが判断できる		<input type="radio"/>	
	楽譜を見て楽曲のリズムを理解できる		<input type="radio"/>	
	鍵盤上で各音階の位置を把握している	<input type="radio"/>		

表 5.1: 被験者別事前アンケート結果

システム 1	項目 1	項目 2	項目 3	項目 4	項目 5	項目 6	項目 7	項目 8	項目 9	合計
被験者 1	6	2	7	3	6	2	6	7	3	42
被験者 2	1	2	2	6	1	1	1	2	6	22
被験者 3	2	3	2	1	2	3	3	6	2	24
被験者 4	1	1	7	7	1	1	1	7	5	31
被験者 5	5	6	5	4	5	5	6	6	4	46
被験者 6	4	4	7	3	4	3	6	6	3	40
被験者 7	6	7	7	3	7	7	6	7	1	51
被験者 8	6	6	7	7	6	5	6	7	6	56
平均	3.875	3.875	5.5	4.25	4	3.375	4.375	6	3.75	39

表 5.2: システム 1 の実験後アンケート結果

システム 2	項目 1	項目 2	項目 3	項目 4	項目 5	項目 6	項目 7	項目 8	項目 9	合計
被験者 1	7	6	6	2	7	7	6	5	5	51
被験者 2	5	3	6	6	6	4	2	7	7	46
被験者 3	6	7	5	5	6	6	7	4	6	52
被験者 4	7	7	7	3	7	7	7	6	1	52
被験者 5	5	5	5	4	5	5	6	6	3	44
被験者 6	6	6	7	2	6	5	7	6	2	47
被験者 7	7	7	7	3	7	7	7	7	3	55
被験者 8	5	5	7	5	6	6	7	7	5	53
平均	6	5.75	6.25	3.75	6.25	5.875	6.125	6	4	50

表 5.3: システム 2 の実験後アンケート結果

被験者番号	システム1	システム2
1	楽譜とカラーバーの音高を同期させた方が良い.	システム1より余裕が生まれ, 楽譜が読めるようになったと感じた.
2	システム2と比較して楽譜の練習効果を感じなかった.	楽譜読解の練習効果があると感じたが, 完全な初心者が弾けるようになるかは疑問が残った.
3	カラーバーと楽譜の位置を対応付けるのが難しかった.	練習を進めると, カラーバーと楽譜の位置が分かるようになった.
4	カラーバー非表示の機能がなく, 楽譜習得の効果はないと感じた.	現在弾いている部分を画面で確認することが難しかった.
5	鍵盤とカラーバーの位置を直感的に理解しやすい設計にすると良い.	楽譜が1小節ごとに区切られており, 興味深かった.
6	ピアノをただ弾くことに対して効果はあるが, 楽譜読解に対して効果は少ないと感じた.	現在弾いている楽譜の音符とカラーバーの位置を視覚的にわかりやすくする工夫があると良い. 直感的でわかりやすかった.
7	ゲームのように学べて楽しかった.	同じ画面上で楽譜とカラーバーを見ることができて学習しやすかった. カラーバー非表示の機能がゲームのように面白かった.
8	カラーバーは, 楽譜の音高が正しいかを判断することに役立った.	カラーバーと同時に楽譜を見ることが難しかった.

表 5.4: 各システムに対する自由記述

被験者番号	システム 1	システム 2
1	0.00	0.79
2	1.00	0.91
3	0.67	0.87
4	0.80	0.92
5	0.92	0.96
6	0.95	0.89
7	0.21	0.26
8	0.98	0.83
平均	0.69	0.81

表 5.5: 各被験者におけるシステム別正答率

第6章 考 察

本章では、表 5.1, 表 5.2, 表 5.3, 表 5.5 の実験結果で得られたアンケートスコアおよび演奏正答率の結果を基に、提案手法の有効性について考察を行う。

また、本研究では、アンケートによる主観評価と演奏課題の正答率という客観指標の両面から評価を行っており、それらを総合的に分析することで、提案手法がどのような学習者に対して有効であるかを明らかにする。

6.1 システム間の総合比較

表 5.2 および表 5.3 より、システム 1, 2 の実験後アンケート結果の平均値は従来手法であるシステム 1 で 39 点, 提案手法であるシステム 2 で 50 点であった。また表 5.5 より、演奏課題の正答率は、8 人中 5 人がシステム 2 で上回る結果となった。特に平均値に着目すると、システム 2 は主観評価・客観評価の両面において高い値を示しており、提案手法が全体として有効である可能性が示唆される。

システム 2 では、カラーバーの位置と対応させた 1 小節分の楽譜表示を行うとともに、一部のカラーバーを非表示にする設計を採用している。この構成により、被験者はカラーバーのみに依存することができず、正確な音高を判断するために楽譜を参照する必要がある。このような制約が、被験者の注意を自然に楽譜へと向けさせ、音符と鍵盤の対応関係の理解を促進したと考えられる。

一方、従来手法であるシステム 1 では、常にカラーバーが提示されるため、視覚的に分かりやすい情報に注意が集中しやすく、紙の楽譜を積極的に参照しない傾向が多く、被験者で確認された。この違いが、両システムにおける評価差の一

困であると考えられる。

また、アンケート結果から、8名中6名の被験者がシステム2を高く評価しており、システム間の合計点数においても、システム2が大きく上回る場合や、両システムの差が小さい場合が見られた。一方で、システム1を高く評価した被験者も存在するが、その点数差は比較的小さく、全体としては提案手法が肯定的に受け取られていることが分かる。

6.2 個人差および学習段階による影響

被験者ごとの結果を詳細に分析すると、提案手法の効果には被験者間で個人差が存在することが明らかとなった。特に、表5.1の事前アンケートの結果において、楽譜の音高判断や鍵盤位置の理解がある程度可能であると回答した被験者では、システム1においても高い演奏正答率を示す傾向が見られた。これらの被験者は、システムによる支援に依存せずとも、自発的に楽譜と鍵盤の対応関係を学習できていたと考えられる。そのため、提案手法による追加的な支援効果が相対的に小さくなり、システム間で演奏正答率の差が顕著に現れにくかった可能性がある。

また、本実験は2日間にわたって実施されており、1日目の練習経験が2日目の演奏に影響を及ぼす学習効果も確認された。実際に、1日目の時点で音高判断が向上した被験者は、2日目に使用したシステムにおいて演奏正答率が高くなる傾向が見られた。本研究では順序効果を考慮し、システムおよび楽曲の使用順を被験者間で入れ替える実験設計を採用したが、短期間での学習効果を完全に排除することは難しく、この点は結果解釈において留意すべき事項である。

6.3 被験者ごとのシステム別の考察

表 5.2, 表 5.3 では, 各被験者のシステム別アンケート項目のスコアを示した. 表 5.5 の演奏課題の正答率と, 被験者ごとの実験の様子を踏まえながら, 被験者別に考察を行う.

6.3.1 被験者 1 の考察

被験者 1 は, システム 1 における演奏課題の正答率が 0.00 であった. これは, システム 1 の使用時にカラーバーのみを注視して演奏を行い, 楽譜を参照する機会がほとんどなかったことが要因であると考えられる. 一方, システム 2 では正答率が 0.79 と大きく向上した. 提案手法であるシステム 2 では, 演奏中に楽譜を参照する機会が増加したことにより, 音符と鍵盤の対応関係を意識しながら演奏できたと考えられる. アンケート結果においても, 被験者 1 はシステム 2 について「楽譜と鍵盤の位置関係が分かりやすい」「楽譜の学習効果が高い」と評価しており, 提案手法が楽譜理解の促進および演奏精度の向上に寄与したことが示唆される.

6.3.2 被験者 2 の考察

被験者 2 は, カラーバーを用いてピアノ演奏が可能な被験者であり, 既にカラーバーによる演奏に慣れていた. アンケート結果では, システム 2 について「楽譜の習得に役立つ」「楽譜の学習効果が高い」と評価している一方で, ピアノ未経験者やカラーバーに慣れていない完全な初心者が, 提案手法によって楽譜を読めるようになるかについては疑問が残るとの意見も見られた. 演奏課題の正答率は, システム 1 が 1.00, システム 2 が 0.91 となり, システム 1 の方が高い結果となった. この要因として, 被験者 2 は, システム 1 を 2 日目に実施したため, 1 日目に行った楽譜学習の効果が影響した可能性がある」と述べている. 以上より, 被験者 2 の結

果は、被験者の事前経験や実施順序が演奏成績に影響を及ぼす可能性を示しており、提案手法の有効性を評価する際には、学習効果や被験者の熟練度を考慮した実験設計が必要であることが示唆される。

6.3.3 被験者3の考察

被験者3の演奏課題の正答率は、システム1で0.67、システム2で0.87であり、システム2において高い値を示した。なお、本被験者はシステム2を2日目に実施している。実験時の観察より、被験者3は演奏課題があることを認識すると、いずれのシステムにおいても楽譜を参照しようとする意識的に取り組んでいた傾向が見られた。このような学習姿勢に加え、システム2では楽譜と演奏動作を結び付けやすい提示がなされたことにより、より高い正答率につながったと考えられる。また、アンケート結果においても、ほぼすべての項目でシステム2の方が楽譜の習得に役立つと評価しており、提案手法が楽譜理解を促進する効果を有していることが示唆される。

6.3.4 被験者4の考察

被験者4の演奏課題の正答率は、システム1で0.80、システム2で0.92となり、システム2の方が高い結果を示した。実験時の観察より、システム1では主にカラーバーのみを参照して演奏しており、楽譜を参照する機会はほとんど見受けられなかった。一方、システム2では楽譜を意識しながら演奏する様子が確認された。アンケート結果においても、楽譜の学習効果に関する質問項目で、システム2がシステム1に比べて大幅に高い評価を得ており、提案手法が楽譜への注意を促し、学習効果を高める可能性が示唆される。

6.3.5 被験者5の考察

被験者5は、アンケートの合計得点から、従来手法であるシステム1の方が楽譜の学習効果が高いと評価していた。項目別に見ると、楽譜の学習効果に関する質問項目では、両システム間で大きな得点差は見られなかった。実験時の観察より、本被験者は8名の被験者の中で、初めから最も積極的に楽譜を参照しており、システム1使用時においても楽譜を参照する機会が多かった被験者であった。演奏課題の正答率は、システム1で0.92、システム2で0.96と、いずれのシステムにおいても高い値を示した。以上の結果から、本被験者のように自発的に楽譜を参照できる被験者に対しては、提案手法による効果は限定的であり、従来手法との差が顕著に現れにくい可能性が示唆される。

6.3.6 被験者6の考察

被験者6の演奏課題の正答率は、システム1で0.95、システム2で0.89となり、システム1の方が高い結果となった。なお、本被験者はシステム1を2日目に実施していることから、演奏課題に対する慣れや学習効果が正答率に影響した可能性が考えられる。一方、アンケート結果では、システム1と比較してシステム2の方が楽譜の学習効果が高いと評価していた。このことから、提案手法は短期的な演奏成績には直ちに反映されない場合があるものの、楽譜理解や学習支援の観点では有効である可能性が示唆される。

6.3.7 被験者7の考察

被験者7は、8名の被験者の中で演奏課題の正答率が最も低く、システム1では0.21、システム2では0.26であった。システム1使用時には、音数の把握が困難であり、前後の音階との高低関係を判断することが難しい様子が観察された。一方、

システム2では正答率自体は低いものの、誤りが正解の音階から2音程度のずれにとどまる場合や、初めの1音を正しく演奏できた場合にはその後の演奏を正解通りに進められる場面が見られた。アンケートの合計得点ではシステム2がわずかに高い結果となり、また両システムにおいて楽譜の学習効果は高いと評価されていた。以上より、本被験者のように基礎的な音高認識が十分に形成されていない段階においても、提案手法は音階理解の補助や演奏の手掛かりを与える可能性があり、学習初期段階での支援に有効であることが示唆される。

6.3.8 被験者8の考察

被験者8の演奏課題の正答率は、システム1で0.98、システム2で0.83となり、システム1の方が高い結果を示した。なお、システム1は2日目に実施しており、1日目に行った楽譜学習の効果が影響した可能性が考えられる。実験時の観察より、本被験者は8名の被験者の中で楽譜の習得が最も速く、音高に関する事前情報を与えることで、自発的に楽譜学習を進める様子が見られた。このことから、本被験者は楽譜理解に対する適応力が高い被験者であると考えられる。アンケートの合計得点は、システム1が56、システム2が53となり、わずかな差ではあるがシステム1の方が高い評価を得た。本被験者は、楽譜の学習効果についてもシステム1の方が高いと評価しており、提案手法は学習能力の高い被験者に対しては必ずしも優位性を示さない可能性が示唆される。

6.4 被験者横断的な総合考察

被験者1～8の結果を総合すると、提案手法であるシステム2は、特に楽譜と鍵盤の対応関係の理解が十分でない学習者に対して、有効に機能する可能性が示された。被験者1, 3, 4, 7では、システム2使用時に楽譜を参照する機会が増加し、音符と鍵盤の対応関係を意識した演奏が促されていた。これらの被験者では、演

演奏正答率の向上や誤りの減少といった客観的改善に加え、楽譜の学習効果に対する主観的評価も高かった。

一方、被験者5および被験者8のように、実験開始時点から自発的に楽譜を参照でき、楽譜習得が比較的速い被験者に対しては、システム1とシステム2の間で顕著な差が見られなかった。この結果から、提案手法は既に楽譜読解能力が形成されている学習者よりも、学習初期段階の学習者に対して、より大きな効果を発揮する可能性が示唆される。

また、実施順序による学習効果が演奏正答率に影響を与えたと考えられる被験者も存在した。このことから、演奏成績のみをもってシステムの有効性を評価することには限界があり、主観評価と客観指標を併用した多面的評価の重要性が確認された。

6.5 主観評価と客観評価の関係

アンケートによる主観評価と、演奏正答率という客観指標を比較すると、多くの被験者において両者は概ね一致する傾向を示した。すなわち、システム2を「楽譜理解に役立つ」「学習効果が高い」と評価した被験者は、演奏正答率においても高い値を示す場合が多かった。

一方で、主観的には高い評価をしたにもかかわらず、短期的な演奏正答率の向上が限定的であった被験者も存在した。この結果は、楽譜理解が進んだとしても、それが必ずしも即時的な演奏成績に反映されとは限らないことを示している。そのため、本研究のように主観評価と客観評価を併用する手法は、学習支援システムの有効性を多面的に検証する上で有効であるといえる。

6.6 実験の制約と今後の課題

本実験にはいくつかの制約が存在する。まず、被験者数が8名と少数であり、結果の一般化には慎重な解釈が必要である。また、実験期間が短く、提案手法による長期的な学習効果については検証できていない。

さらに、本研究で扱った楽曲は右手のみの単旋律に限定されており、両手演奏や和音を含む楽曲への適用は今後の課題である。加えて、本研究では音高の正確さを主な評価指標としており、リズム理解や演奏表現といった要素は評価対象としていない。今後は、これらの要素を含めた包括的な評価を行う必要がある。

第7章 結 論

本研究では、ピアノ初学者を対象として、楽譜読解を自然に促進する演奏支援システムの提案およびその有効性の検証を目的とした。従来の音楽ゲーム風システムでは、カラーバーによる視覚的補助に依存することで、楽譜を読む機会が減少し、読譜能力の向上につながりにくいという課題があった。そこで本研究では、カラーバーによる演奏支援を維持しつつ、その一部を段階的に非表示にする手法を導入したシステムを構築した。

実験では、従来手法であるシステム1と、提案手法を導入したシステム2を用いて比較実験を行った。その結果、実験後アンケートにおける主観評価および演奏正解率に基づく客観評価の両面において、システム2がシステム1よりも高い評価を得る傾向が確認された。特に、事前アンケートにおいて楽譜読解能力が低いと自己評価していた被験者において、システム2使用時の演奏正解率およびシステム評価が向上する傾向が見られた。

これらの結果から、提案手法は、カラーバーに過度に依存する状態から、楽譜を参照しながら演奏する状態へと被験者を段階的に移行させる効果を持つ可能性が示唆された。すなわち、ゲーム的な演奏体験を維持しながらも、楽譜の読解に意識を向けさせる環境を実現できた点に、本研究の意義があるといえる。

一方で、本研究にはいくつかの課題も残されている。まず、本システムは、楽譜を参照する機会を提供することを目的としており、楽譜に記された音符の位置と音高との対応関係を明示的に教示・学習させる機能は含まれていない。そのため、被験者が楽譜の音高をどのように読み取っているか、またその理解がどの程度定着して

いるかについては、本研究の枠組みでは十分に検証できていない。また、本実験は被験者数が限られており、統計的な有意差検定を行うには十分とはいえない。そのため、今後は被験者数を増やした実験を行い、提案手法の有効性を定量的に検証する必要がある。また、本研究では短期間の実験を対象としており、長期的な使用によって読譜能力がどの程度定着するかについては未検証である。

さらに、カラーバーを非表示にする割合は一律に設定されており、被験者の理解度や演奏レベルに応じた適応的な制御は行っていない。今後は、演奏正解率や誤入力傾向をもとに、個々の被験者に適した難易度調整を行う機能の導入が課題として挙げられる。

加えて、本システムを利用するためには、あらかじめ楽譜データおよびシステム実行環境を個別に準備する必要がある。現状では、MIDI ファイルが存在する場合であっても、それを基に自動的に楽譜を生成し、直ちにシステム上で演奏・学習を行える環境は整っていない。今後は、MIDI ファイルのみを入力として、楽譜生成から演奏支援までを一貫して行える環境を構築することで、学習者の導入負担を軽減する必要があると考えられる。

以上より、本研究では、ピアノ初学者に対して楽譜読解を段階的に促進する演奏支援システムを提案し、その有効性の一端を示すことができた。今後、残された課題に取り組むことで、より実践的かつ学習効果の高い楽譜読解支援システムの実現が期待される。

参考文献

- [1] Synthesia LLC: Synthesia, <https://synthesiagame.com/>. Accessed: 2025-12-27.
- [2] 竹川佳成, 寺田努, 塚本昌彦: ピアノ演奏補助情報からの独立を促す学習支援システムの構築, IPSJSIG Technical Report, Vol.2012-MUS-96 No.15(2012).
- [3] 齋藤康之, 坂井康二, 五十嵐優, 中村栄太, 阿方俊, 嵯峨山茂樹: 自動伴奏システムとタテ線譜を用いた有料老人ホームでの演奏支援の実践, IPSJ SIG Technical Report, Vol.2020-MBL-96 No.23, Vol.2020-UBI-67 No.23, Vol.2020-CDS-28 No.23, Vol.2020-ASD-19 No.23 (2020).
- [4] 山本和樹, 武田晴登, 片寄晴弘, 長田典子: モーションキャプチャを用いたピアノ演奏動作のCG表現と演奏との同期処理, 情報処理学会第69回全国大会, 5N-6(2007).
- [5] 吉岡優太, 西崎実穂: ピアノ初心者を対象とした譜読み学習を支援するリアルタイムグラフィックス, 情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report, Vol.2024-CN-121 No.55, Vol.2024-CDS-39 No.55, Vol.2024-DCC-36 No.55 (2024).
- [6] 吉岡優太, 西崎実穂: ピアノ初心者向け演奏支援システムにおける表示テンポ調節アルゴリズムの検討, 情報処理学会第86回全国大会, 2N-01 (2024).

- [7] 堀松仁, Christoph M. Wilk, 嵯峨山茂樹：演奏箇所の任意ジャンプを許容するピアノ演奏支援の検討, 情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report, Vol.2019-MUS-122 No.28, Vol.2019-EC-51 No.28 (2019).
- [8] 矢川拓斗, 三好遼, 秋月秀一, 橋本学：ピアノ初心者を対象とした学習支援のための運指認識システムの提案, 情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report, Vol.2024-MUS-139 No.9 (2024).
- [9] 山下真由佳, 益子宗：手本動作の AR 表示を用いたオンラインピアノレッスン支援の検討, 情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report, Vol.2024-MUS-140 No.13, Vol.2024-SLP-152 No.13 (2024).
- [10] 山田和広, 中平勝子：ピアノ初学者に向けたピアノ演奏学習支援システムの提案, FIT2011 (第 10 回情報科学技術フォーラム) , K-002 (2011).
- [11] Minya Cai, Shiho Furukawa, Muhammad Alfian Amrizal, Toru Abe, Takuo Suganuma:A Basic Design of AR-Supported for Musical Instrument Learning, 情報処理学会第 81 回全国大会, 2ZJ-02 (2019).
- [12] Yu Sun :Piano Performance Techniques Based on FingerMotion Feature Capture Guide the Robot Analysis, 2024 International Symposium on Intelligent Robotics and Systems (ISoIRS), DOI 10.1109/ISoIRS63136 (2024).
- [13] Tingting Xu : Research on Action Recognition and Feedback System in Piano Teaching Based on Deep Learning, 2025 International Conference on Digital Analysis and Processing, Intelligent Computation (DAPIC), DOI 10.1109/DAPIC66097 (2025).
- [14] Wei Shi, Yoshihiro Okada, Daisuke Ikeda, Yu Pan : A Piano Learning System Constructed Based on Multi-Direction Videos and Hand Landmark Detection,

2024 5th International Conference on Computer Science, Engineering, and Education (CSEE), DOI 10.1109/CSEE63195 (2024).

[15] YAMAHA: ピアノ初見練習曲集 vol.1, <https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=TGPSV1>, Accessed: 2026-01-27.

[16] ふりんときっず: おんぷのよみかた, <https://print-kids.net/>. Accessed: 2025-12-27.

謝 辞

北原鉄朗教授をはじめ、藤井潤子さん、先輩方には、本研究を進めるにあたって手厚いご指導をいただきました。また、評価実験には8名の方にご協力いただきました。ここに感謝の意を表します。